

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
787 sahifa, aprel, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Роль искусственного интеллекта в управлении финансовым потенциалом предприятий.....	10
Юсупов Файзулла Якубович	
Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini moliyaviy vositalar orqali takomillashtirish: “Navoiy” EIZ misolida.....	20
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Davlat xaridlari jarayonini boshqarish va nazorat qilishning muhim jihatlari.....	26
Xodjamqulov Shahboz Sherali o‘g‘li	
Oliy ta‘lim tizimini baholash: milliy model va global standartlar.....	31
Hakimov Hakimjon Abdullo o‘g‘li, Hakimova Gulnoza Abdulloyevna	
Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishda xorij tajribasi.....	37
Qodirov Iskandar Alisher o‘g‘li	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения.....	41
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
Xorazm viloyati eksport strategiyasini takomillashtirishning iqtisodiy va ijtimoiy ta’sirlari.....	50
Fozil Xolmurotov	
Suv resurslarini tejashda aqli sug‘orish tizimlarining ahamiyati.....	62
Abdullayev.A., Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati raqobatbardoshligini oshirishning marketing vositalari.....	68
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
The current state and development trends of innovative activity in agriculture.....	72
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Методология оценки инновационной деятельности.....	78
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil iqtisodiy o‘shishda raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlikning integratsiyalashuvi.....	86
Xodjamov Asliddin O‘ktam o‘g‘li, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiya qilish yo‘llari tahlili.....	92
Abdurazzoqov Abdualim Abdujabbor o‘g‘li	
Направления повышения эффективности средств, направляемых на обеспечение занятости населения и сокращение бедности.....	97
Маликов Аuezхан Жорабекович	
O‘zbekiston uy xo‘jaliklarining farovonlik koeffitsiyenti: blackorby va donaldson yondashuvi asosida tahlili.....	106
Boltayeva Dilafza Jumaqulovna	
O‘zbekistonda aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalarning o‘zgarish dinamikasi.....	114
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, davlat iqtisodiy siyosatini takomillashtirish va sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning samaradorligini oshirish yo‘llari.....	123
Muratbaeva Eleonora Muxamedjan qizi, Saifnazarov Ismoil Saifnazarovich	
Yangi o‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish tendensiyalari.....	132
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	

Mulkchilik shakliga ko'ra tijorat banklarida depozitlarining amaldagi holati tahlili	138
Allaberganov Sirojali Saxatovich	
Bandlikni ta'minlashda moliyaviy mexanizmlarning o'rni va ahamiyati	151
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
Mustaqil direktorlar ulushi, nomoliyaviy axborotlarning oshkor qilinishi va dividend siyosatining kapital qiymatga kompleks ta'siri.....	159
Urinov Bobur Nasilloevich	
Turizm orqali ish o'rinlarini yaratish va bandlik muammosini kamaytirish imkoniyatlari	167
Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Kam quvvatli gidroelektr stansiya uchun mos bo'lgan invertor, reduktor, akkumulyator va generatorni tanlash.....	173
Xamrayev Og'abek Oybek o'g'li, Davletov I.Y.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarini ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	182
Ibragimova Gulnoza Sayidmuradovna	
Terminologiya va ilmiy terminologiya xususida.....	188
Ruziyeva Gulnoz Temirqulovna	
O'zbekiston Respublikasida innovatsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish yo'llari.....	192
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	
Bazalt chiqindi toshqol asosidagi kam suv talabchan sementlarning samaradorligini oshirish	197
Babayev Sultonbek Sunnat o'g'li	
Qashqadaryo qayta tiklanuvchi energiya manbalarining samaradorligini turli yondashuv asosida baholash.....	203
Omonova Sitara Zafar qizi, Utayev Sobir Achilivich	
Tilshunoslikning mexanika muhandisligi terminlari xususida.....	208
Mansurova Nafisa Qamariddinovna	
"Chizma geometriya va perspektiva" fanining arxitektura bilimlari tizimidagi roli.....	213
Yusubjonov Jonibek Farxod o'g'li	
Geodezik plan olishning avtomatlashgan usullari.....	219
Mamajonova Nodira Alisher qizi	
Zamonaviy arxitektura interyer dizaynida milliy grixva islomiy naqshlar uyg'unligi	225
Qo'chqarov Baxodir O'lmasovich	
Qurilishda mehnat unumdorligini oshirish va uni prognozlashning nazariy asoslari	230
Abduvaliyev Bekzod Muhiddin o'g'li	
Qishloq aholi hududlaridagi zamonaviy innovatsion o'zgarishlarining o'rta ta'lim maktablari tuzilishidagi ta'siri	235
Abdurahmonov Olimjon Obboqul o'g'li	
Seysmik hududlarda qurilish konstruksiyalarini to'g'ri tanlash	241
Egamberdiyeva Shaxnoza Abdurashidovna	
Arixiy yodgorliklarning me'moriy-rejaviy, konstruktiv va badiiy bezak yechimlari.....	251
Sotvoldiyev Azamatjon Akramjon o'g'li	
Xitoy va O'zbekiston tajribasi asosida soliq to'lovchilar reytingi tizimi orqali fiskal intizomni mustahkamlash.....	255
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Turizmga investitsiyalar iqtisodiyotimizga ijobiy ta'siri etuvchi omillari sifatida.....	268
Ayubov Ilyos Iloxovich, Tursunov Qosimbek Nodirovich	

Problems of determining the informativeness of input and output parameters in object management	275
Turapov Ulugbek Urazkulovich	
Tijorat banklari faoliyatiga foiz riskining ta'siri: ilmiy-nazariy asoslar va amaliyot tahlili	280
Turdiyev Abdulhakim Qulbazarovich	
Zamonaviy moy filtrlarining dvigatel ishlash resursini oshirishiga ta'siri.....	290
Mirzakarimov Rustambek Xusanboy o'g'li	
Qayta tiklanadigan energiya manbalari: zamonaviy global tendensiyalar va O'zbekiston uchun perspektivlar	295
Bozarov Elyor Boboqulovich, Rustamova Sarvinoz Azizbek qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda investitsiyaning ahamiyati.....	300
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
Strengthening and enhancing the export potential of industrial enterprises for sustainable growth.....	305
Researcher of Tashkent State University of Economics	
Davlat tashkilotlarining bitiruvchilarga bo'lgan ehtiyoji va talablari.....	310
Daminova Barno Esanovna, Bozorova Irina Jumanazarovna, Pardayeva Muqaddas Zafar qizi	
Erkin iqtisodiy hududlar soliq rejimlarini takomillashtirishning xorij tajribasi.....	320
Boltayev Jo'rabek Yusofovich	
Tabiiy va sun'iy tolalar sanoatini diversifikatsiya qilish orqali investitsion jozibadorlikni oshirish.....	325
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B segmentida omnichannel marketing strategiyalarining qo'llanishi	331
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	338
Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna	
Task mapping and job scheduling implications of fdi inflows and governance quality metrics	343
Nilufar Zikirullaeva Dilmurod qizi	
Yangi O'zbekiston savdo-iqtisodiy munosabatlari rivojlanishida xizmatlar eksportining ahamiyati	350
Eshanqulov Baxodir Abduraxmon o'g'li	
Budjet daromadlarini shakllantirishda yirik soliq to'lovchilarning tutgan o'rni	357
Tohirov Shuhrat Niyoz o'g'li	
Davlat maqsadli jamg'armalari resurslarini boshqarish va samarali foydalanish yo'nalishlari.....	361
Xushmurodov Baxtiyor Turg'un o'g'li	
Kichik biznes hamda xususiy tadbirkorlik subyektlari amaliy holati, sohani rivojlantirish asoslari	365
Ortiqov Ulug'bek Akrombek o'g'li	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari	371
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Tijorat banklarida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha zamonaviy tendensiyalar	375
Latipova Lola Ilhomovna	
Soliq stavkalarini tabaqalashtirish orqali soliq to'lovchilar faoliyatini muvofiqlashtirish	380
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Transformatsiyalash jarayonida tijorat banklari likvidligini oshirishning nazariy asoslari	385
Poyonov Bobir Bekmurod o'g'li	

The importance of implementing international accounting standards in uzbekistan	393
Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Ikki o'lchovli geofizik signallarni raqamli ishlashda XAAR tez o'zgartirish algoritmlari.....	403
Ibragimov Sanjarbek Salijanovich, Mullajonov Baxodirjon Arabboyevich	
Turizm infratuzilmasi va xizmat sifatini oshirish maqsadida yangi turistik yo'nalishlar va imkoniyatlar yaratish chora tadbirlari.....	410
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Hakimov Zoxid Norbo'tayevich, Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, Ro'zimatov Sanjarbek Qosimjon o'g'li	
Korporativ boshqaruvda budjetdan tashqari mablag'lar samaradorligini oshirish.....	420
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
Enhancing labor productivity in industrial enterprises of developed countries: experiences and strategies	426
Abduxakimova Farangiz Sidikjon kizi	
Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali "Olmaliq KMK" ajda innovatsion loyihalarni boshqarish samaradorligini oshirish yo'llari.....	434
Inamova Farida Usmanjanovna	
Methodological problems of accounting of fixed assets	439
Kholbekov Rasul Olimovich	
Необходимость платежной системы.....	446
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Зеленое IPO как новый инструмент финансирования.....	451
Шахзод Сайдуллаев	
Инструменты фондового рынка в международной практике повышения инвестиционной привлекательности бизнеса.....	459
Юлдуз Усманова	
Модели устойчивого развития туризма: международный опыт и возможности адаптации в узбекистане.....	471
Сальникова Елена Александровна	
Внедрение антикоррупционных стандартов ISO в узбекистане.....	478
Исмаилов Баходир Исламович, Зокиров Саидакмал Баходир угли	
Global moliyaviy markazlarni baholash mexanizmi.....	483
Sharipova Shaxinabonu Orif qizi	
Трансформация банковского сектора узбекистана под влиянием цифровых технологий.....	488
Захарова Ирина Борисовна, Непейвода Андрей Николаевич	
Uy-joy fondini qulayligini modernizatsiya va rekonstruksiya orqali oshirish imkoniyatlari.....	493
Inoyatova Durdona Shoxaydarovna	
Влияние технологии блокчейн на банковскую сферу.....	500
Амонова Хафиза	
Buxoro viloyatida suv tanqisligi sharoitida resurs tejankor agrotexnologiyalar asosida agrobiznesni barqaror rivojlantirish masalalari.....	504
Ro'ziyev Sobirjon Samatovich, Saidova Firuza Kamolovna	
O'zbekiston respublikasida demografik dividend olish imkoniyatlaridan oqilona foydalanish metodlari.....	510
Sharipov Sherzod Shavkatovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan jamoatchilik nazorati mexanizmlari.....	515
Sharoxmatov Abdurahim Abdulamitovich	

Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatiga investitsiya jalb etish-taraqqiyot garovi.....	522
Karimova Komila Daniyarovna	
Islomiy banklar tizimi va ularning faoliyatini o'zbekistonda rivojlantirish istiqbollari.....	529
Dilovarxo'jayeva Dilnozaxon Shavkatxo'ja qizi	
The use of media technologies in teaching russian language lessons	534
Khojaeva Kh.S.	
Davlat budjetini shakllantirishda soliqlarning o'rni.....	538
Yuldashev Javohirbek Ikromjon o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klaster subyektlarida buxgalteriya hisobini takomillashtirishda elektron imzoning roli	543
B. Q. Madartov, G. R. Xolmurodova	
Разработка новых инновационных антикоррозионных решений для защиты стального оборудования нефтегазовой отрасли.....	547
Курбанова Фируза Солеховна, Очилев Абдурахим Абдурасулович, Саатов Санжар Каландарович	
Glitserin bikarbamat sintezi.....	552
Bafoyev Abduhamid Hoshim o'g'li	
Respublikada tibbiy xizmatlarini raqamlashtirish asosida rivojlantirishning konseptual yo'nalishlari.....	558
Axmedov Zafarjon A'zamovich, Karabaev Sanjar Abdusamatovich, Uraqov Shokir Ulashovich	
Shamol turbinasi parraklarining burilish burchagini roslashning amaliy ahamiyati	567
Muzaffarov Firdavs Fuzayl o'g'li, Rashidov Sherzod Kahramonovich, Hojimurodov Jasur Erkinovich	
Оценка комфортности городской среды в узбекистане на основе интегральных индикаторов коммунальной обеспеченности	573
Шатохина Светлана Юрьевна	
Avtotyuning tushunchasi, turlari va tasnifi	581
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich, Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li	
"Yashil eksport" tushunchasining mohiyati va uni o'zbekiston iqtisodiyotiga joriy qilish imkoniyatlari.....	586
Ibadullayev Ergash Bakturdiyevich	
Методология оценки влияния факторов, определяющих прямые иностранные инвестиции на экономическую безопасность страны	593
Глазова Марина Викторовна	
Yashil iqtisodiyot sharoitida soliqlarni raqamlashtirishni takomillashtirish	600
Jo'rayev Botir Abdiyevich	
Information exchange acceleration in emergency modes of intelligent control systems	607
Azizbek Yusupbekov Nodirbekovich, Husniddin Esonov Mamarasul o'g'li	
Ijro mexanizmlarini vizual simulyatsion modellashtirishning boshqaruv samaradorligini oshirishdagi ahamiyati	613
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Esonov Husniddin Mamarasul o'g'li, Mamatqulov Toir Chorshanbiyevich	
Sement qorishmasi tarkibiga polivinilatsetat, akril emulsiyasi va suyuq shisha (natriy/silikat eritmaları)ni qo'shish orqali mustahkamlik darajasini oshirish	618
Imamov Suxrob Solexovich	
Инновационные технологии получения металлического индия из оборотных растворов цинкового завода (Алмалыкский ГМК).....	624
Абдиева Манзура Маткаримовна	

Analysis of the use of equipment for cleaning and preparing a lightweight drilling fluid.....	629
Xolmuxammadiyev Abduxoliq Mahammadi o'g'li, Toshev Sherzod Orziyevich	
Перспективы территориальной организации и развития пищевой промышленности в самаркандской области	635
Хамраев Казим	
Zamonaviy korxonalarda blokcheyn texnologiyalarining qo'llanilishi va ularning samaradorlikka ta'siri.....	645
Mardiyev Bunyod Sirojiddin o'g'li, To'g'onov Ibrohimxo'ja	
Raqamli iqtisodiyotda moliyaviy injiniring asosida bank innovasiyalarini joriy etish jarayonini takomillashtirish.....	652
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
Yo'l qurilish tashkilotlarida oqilona moliyaviy strategiyalarni amalga oshirish	659
Raximov Dilshodjon	
"UZSUVTAMINOT" AJ tizimidagi korxonalarining biznes jarayonlari bo'yicha asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari (kpi) ni baholash uslublari.....	664
Saidakbarov Xusniddin Abdisalomovich	
Xizmat ko'rsatish sohasida mulkni qayta baholash va unga yetkazilgan moddiy zararni aniqlashning vazifa va tamoyillari.....	668
Xadjayev Kamoliddin Fazliddinovich	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari faoliyatida biznesi ekotizimini tashkil etish yo'llari va prinsiplari	673
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
0,4 kv kuchlanishdan ta'minlanuvchi suv nasoslarini tarmoq faza kuchlanishi yo'qolishidan himoyalash.....	679
Xalikova Xurshida Abdullayevna, Nurova Malika Abduzairovna, Mustayev Ruslan Aktamovich	
Tikilayotgan brezent materiallari choklariga polimer qoplovchi uskunaning tarkibli roligi bikrligini aniqlash.....	684
Amonov Abdurahmon Rafiq, Muxamedjanov Mironshoh Mansurjon o'g'li	
Urban aglomeratsiyalar sharoitida yer osti inshootlariga ta'sir etuvchi geologik xavflarni kompleks baholash.....	688
Irgashev Shavkatbek Turdiyevich	
Algorithm for optimizing repetitive tasks in production process execution mechanisms	694
Azizbek Yusupbekov Nodirbekovich, Husniddin Esonov Mamarasul o'g'li Assistant	
Методологический подход "дебют четырёх коней" в оценке финансового потенциала	702
Буранова Лола Вахобовна	
Tijorat banklari aktivlarining samaradorlik ko'rsatkichlari.....	714
Absamatov Anvar Ergashovich	
Qurilish sohasida investitsion faoliyatni shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	720
Karimov Inomjon Ortikbaevich	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari	728
Komilova Lola Nasilloevna	
Analitik sinov laboratoriyalarida xavflarni aniqlashning ilmiy-uslubiy uslubiy yechimlari	737
Masharipov Shodlik Masharipovich, Erkaboyev Abrorjon Xabibullo o'g'li, Ibroximov Jasurbek Maxammadovich	
Zamonaviy metrologiya asoslari, kvant metrologiyaning istiqbollari.....	742
Ibroximov Jasurbek Maxammadovich	

Infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish uchun investitsiyalar kiritishning zarurati va samaradorlik ommillari	746
Musoyev Behruz Shaxobjon o'g'li	
Mintaqaning investitsion imkoniyatlarini oshirishda xorij tajribasi.....	750
Masharipov Sardorbek Farxadovich	
Jahonda kriptovalyutalar bozori rivojlanishining asosiy tendensiyalari va ularning kelajakdagi ta'siri	756
Jo'rayev Yahyo Ikromjon o'g'li	
Fond bozorida zamonaviy moliyaviy marketing: trendlar, muammolar va kelajakdagi yo'nalishlar	761
Mirmahmudova Nozima Xusniddinovna	
Enhancing competitiveness in uzbekistan's oil and gas sector: strategies for technological innovation, regulatory frameworks, and market dynamics	766
U. Yusupov, Zhao Zijun	
Yashil buxgalteriya hisobi: buxgalteriya hisobida uglerod chiqindilarini hisobga olishning nazariy yondashuvlari	772
Xalilov Sherzod Axmatovich	

YASHIL BUXGALTERIYA HISOBI: BUXGALTERIYA HISOBIDA UGLEROD CHIQUINDILARINI HISOBGA OLISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI

Xalilov Sherzod Axmatovich

PhD., v.b.professor

ISFT instituti “Buxgalteriya hisobi” kafedrası mudiri

Email:halilov86@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-6230-5278>

Annotatsiya: Maqolada uglerod chiqindilarini hisobga olish va ularni buxgalteriya hisobot tizimiga integrasiya qilishning ilmiy-amaliy asoslari tadqiq etilgan. Maqolada global iqlim o'zgarishlari sharoitida korxonalarining ekologik samaradorligini oshirish, barqaror rivojlanish tamoyillarini ta'minlash va moliyaviy hisobotlarda uglerod chiqindilarini shaffof aks ettirishning ahamiyati keng yoritilgan. Uglerod hisobotini amalga oshirishda xalqaro standartlar – GRI, TCFD, ISSB va CDP kabi tizimlar, shuningdek GHG Protocol va ISO 14064 kabi hisoblash metodologiyalari tahlil qilindi. O'zbekiston sharoitida ham milliy hisob tizimini xalqaro tajriba bilan uyg'unlashtirgan holda, uglerod bilan bog'liq aktiv va majburiyatlarni moliyaviy hisobotlarda hisobga olish mexanizmlari taklif qilingan. Shu maqsadda uglerod hisobotining toifalari (Scope 1, 2, 3), ma'lumot to'plash va hisoblash usullari, iqtisodiy baholash vositalari hamda ularni moliyaviy hisobga integrasiya qilish bo'yicha amaliyot va jadvallar asosida tizimli yondashuv bayon etilgan. O'zbekistonda “yashil iqtisodiyot”ga o'tish jarayonida uglerod hisobotini milliy moliyaviy hisobot tizimiga bosqichma-bosqich joriy etishning dolzarbligi, xalqaro standartlarga mos shaffof hisobot modelini shakllantirish zarurligi ilmiy asoslangan holda asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, uglerod hisobi, integrasiya, IFRS -S1, S2, GHG Protocol.

Abstract: The article investigates the scientific and practical foundations of accounting for carbon emissions and integrating them into the financial reporting system. It highlights the importance of enhancing the ecological efficiency of enterprises in the context of global climate change, ensuring the principles of sustainable development, and transparently reflecting carbon emissions in financial statements. The implementation of carbon reporting through international standards—such as GRI, TCFD, ISSB, and CDP as well as calculation methodologies like the GHG Protocol and ISO 14064, is analyzed. Mechanisms for accounting carbon-related assets and liabilities in financial reports by aligning the national accounting system with international experience have been proposed for Uzbekistan. The article outlines a systematic approach based on categories of carbon reporting (Scope 1, 2, 3), methods of data collection and calculation, economic valuation tools, and integration into financial accounting using practical examples and tables. In the process of transitioning to a green economy in Uzbekistan, the need for gradually introducing carbon reporting into the national financial system and forming a transparent model in accordance with international standards is scientifically justified.

Keywords: green economy, carbon accounting, integration, IFRS -S1, S2, GHG Protocol.

Аннотация: В статье исследованы научно-практические основы учета выбросов углерода и их интеграции в систему бухгалтерской отчетности. Освещается важность повышения экологической эффективности предприятий в условиях глобальных изменений климата, обеспечения принципов устойчивого развития и прозрачного отражения выбросов углерода в финансовой отчетности. Проанализированы международные стандарты – GRI, TCFD, ISSB и CDP, а также методологии расчета, такие как GHG Protocol и ISO 14064. В условиях Узбекистана предложены механизмы учета активов и обязательств, связанных с углеродом, в финансовой отчетности с учетом международного опыта. Представлен системный подход на основе категорий углеродной отчетности (Score 1, 2, 3), методов сбора и расчета данных, экономических оценок и их интеграции в финансовый учет на практике и с использованием таблиц. Обоснована научная необходимость поэтапного внедрения углеродной отчетности в национальную систему финансовой отчетности в процессе перехода к “зеленой экономике” в Узбекистане, а также формирования прозрачной отчетной модели в соответствии с международными стандартами.

Ключевые слова: зелёная экономика, углеродный учёт, интеграция, IFRS -S1, S2, GHG Protocol.

KIRISH

Barchamizga ma'lumki, hozirgi kunda global isish va iqlim o'zgarishi insoniyat oldida turgan eng dolzarb muammolardan biri bo'lib bormoqda. Global isish – Yer yuzidagi o'rtacha haroratning uzoq muddatli oshishidir. Ushbu jarayonning asosiy omillaridan biri antropogen – ya'ni inson faoliyati natijasida yuzaga keladigan gazlar, xususan, uglerod dioksidi (CO₂) chiqindilaridir. Ushbu gazlar atmosferada “parnik effekti”ni keltirib chiqaradi, ya'ni Erdan chiqadigan issiqlikni atmosferada ushlab qolib, haroratning ortishiga sabab bo'ladi.

Iqlim o'zgarishi esa global isishning kengroq oqibati sifatida namoyon bo'ladi. Bu nafaqat haroratning oshishi, balki yog'ingarchilik rejimining o'zgarishi, muzliklarning erishi, dengiz sathining ko'tarilishi va tabiiy ofatlar sonining ortishi kabi holatlarda aks etadi. Bunday o'zgarishlarning asosiy sababi esa atmosferaga chiqarilayotgan uglerod chiqindilarining ortib borayotganidir. Ayniqsa, energetika, sanoat, transport va qishloq xo'jaligi kabi sohalarda yuzaga kelayotgan CO₂ va boshqa parnik gazlari global isish jarayonini jadallashtirmoqda.

Shu sababli, uglerod chiqindilarini hisobga olish, tahlil qilish va ularni samarali boshqarish iqtisodiy sub'yektlar oldida turgan eng muhim vazifalardan biriga aylanmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilda global CO₂ chiqindilari 37,01 milliard tonnani tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 1,08 % ga oshib, 37,41 milliard tonnaga yetgan. 1990-yildan buyon esa ushbu chiqindilar hajmi 60 % dan ortiq darajada o'sgan. Bu holat global iqlim siyosatida keskin choralar ko'rish zarurligini ko'rsatadi [6].

Shu nuqtai nazardan, 2015-yilda qabul qilingan Parij iqlim kelishuvi muhim qadam bo'lib xizmat qiladi. Unga ko'ra, 194 ta davlat 2100-yilgacha global isishni 1,5–2 °C darajasida cheklash majburiyatini olgan. Ushbu maqsadga erishish uchun “net-nol” (Net Zero) konsepsiyasi ilgari surilib, hozirda global chiqindilarning 90 % i aynan shu maqsadga yo'naltirilgan. Jumladan, Xitoy, AQSH, Yevropa Ittifoqi va Hindiston kabi yirik chiqindi manbasi bo'lgan davlatlar bu yo'nalishda faol harakat qilmoqda [7].

Worldometer ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilda O'zbekistonda fosil yoqilg'ilardan kelib chiqadigan karbon gazi (CO₂) chiqindilari 132 433 520 tonnani tashkil etgan. Bu ko'rsatkich 2021-yilga nisbatan 3,7 % ga oshib, chiqindilar hajmi 4 721 100 tonnaga ko'payganini anglatadi. Xuddi shu yilda har bir aholiga to'g'ri kelgan CO₂ chiqindilari miqdori 3,79 tonnani tashkil etgan bo'lib, bu 2021-yildagi 3,73 tonnaga nisbatan 0,06 tonna yoki 1,6 % ga ko'proqdir. 2022-yilda O'zbekistonning global CO₂ chiqindilaridagi ulushi 0,34 % deb baholangan [9].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ko'plab ilmiy tadqiqotlar global iqlim o'zgarishiga inson faoliyati, ayniqsa fossil yoqilg'ilarning yoqilishi natijasida yuzaga keladigan uglerod dioksidi (CO_2) va boshqa issiqxona gazlari asosiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlamogda. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change – Iqlim o'zgarishi bo'yicha hukumatlararo ekspertlar guruhi) va boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan chop etilgan hisobotlarda atmosferadagi CO_2 darajasining ortib borishi natijasida Yer yuzida haroratning o'sishi, iqlim rejimlarining o'zgarishi hamda ekologik tizimlarga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani qayd etilgan [10].

Xorijiy olimlarning ilmiy ishlarida sanoatlashuv, shaharlashuv va transport tizimlari asosiy emissiya manbalari sifatida baholanadi. Shu bilan birga, iqtisodiy o'sish sur'atlari va energiya iste'moli hajmi bilan emissiyalar darajasi o'rtasidagi bog'liqlik bir qancha tadqiqotlarda tahlil qilingan. Keyingi tadqiqotlar esa yashil iqtisodiyot (green economy), karbon neytrallik siyosati (carbon neutrality policies) va qayta tiklanuvchi energiya manbalarining issiqxona gazlari emissiyasini kamaytirishdagi o'rniga alohida e'tibor qaratmogda.

Shuningdek, ayrim manbalarda rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar o'rtasidagi emissiya mas'uliyati, "karbon adolati" (carbon justice) va xalqaro siyosiy kelishuvlar muhokama etilmogda. Jumladan, D. Kamalov va U. Toshpo'latovlar o'z tadqiqotlarida atmosferadagi karbonat anhidrid gazining ko'payishini uglevodorodlarni qazib olish va iste'mol qilish, xususan, metallurgiya sanoati faoliyati bilan bog'laydilar hamda bu jarayon issiqxona effekti orqali global isishga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatishini ta'kidlashadi [19].

E. Atanasova va P. Naydenovlar global isish natijasida ekstremal ob-havo hodisalari, dengiz sathining ko'tarilishi va oziq-ovqat hamda ichimlik suvi xavfsizligiga bo'lgan tahdidlar kuchayishini, ayniqsa zaif ijtimoiy qatlamlarga nisbatan bu tahdidlarning salbiy oqibatlar keltirishini qayd etadilar [20]. S. Sandou esa iqlim o'zgarishining oqibatlari global miqyosda qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat xavfsizligi va umumiy iqtisodiy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishini alohida ta'kidlaydi [21].

2015-yil – 25-sentabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qabul qilingan Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (Sustainable Development Goals – SDGs) butun dunyo bo'ylab ekologik muammolarni hal qilish va barqaror taraqqiyotni ta'minlash yo'lida muhim hujjat sifatida e'tirof etiladi [8]. Natijada, ko'plab mamlakatlar hukumatlari ishlab chiqaruvchi kompaniyalarni ekologik mas'uliyatni oshirish, xususan barqarorlik amaliyotlarini joriy etishga targ'ib qilmogda.

Xorijiy olimlardan J. Bao va Z. Djenlar ishlab chiqarish sohasida barqaror amaliyotlarni joriy etish uglerod chiqindilarini sezilarli darajada kamaytirishda muhim omil bo'lishini ta'kidlaydilar [22]. Xuddi shu mualliflar J. Bao va S. Bichem o'z izlanishlarida hisobot berish amaliyoti orqali kompaniyalar o'z faoliyatlarini xalqaro standartlarga moslashtirishlari, shuningdek, ekologik barqarorlikni ta'minlovchi mexanizmlarni joriy etishlari mumkinligini qayd etadilar [22, 25].

D. Kamalov va U. Toshpo'latov ham o'z tadqiqotlarida uglerod dioksidi (CO_2) ning ortishi global isish jarayonining kuchayishiga olib kelayotganini ilmiy asosda ko'rsatib berishgan [19]. X. Kaur Xarlin esa inson faoliyati natijasida yuzaga kelgan issiqxona gazlari chiqindilarini aniq hisobga olish, monitoring qilish va ularni boshqarish zarurligini ta'kidlaydi [24].

Xalqaro huquqiy me'yorlardan biri sifatida joriy etilgan Korporativ Barqarorlik Hisobot Berish Direktivasi (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) kompaniyalardan issiqxona gazlari (GHG) chiqindilari bo'yicha batafsil hisobot taqdim etishni va ekologik barqarorlikka doir amaliyotlarni o'z biznes strategiyalariga integratsiya qilishni talab qiladi [9].

Evropa Ittifoqi tomonidan ishlab chiqilgan Barqarorlik Hisobot Berish Standartlari (European Sustainability Reporting Standards – ESRS) esa ushbu jarayonni standartlashtirish orqali CSRD'ni qo'llab-quvvatlab, a'zo davlatlarda yagona yondashuvni shakllantirishni ko'zda tutadi [11].

Tadqiqotchi S. Don esa sanoat korxonalaridagi chiqindilarni aniqlash, ta'minot zanjiridagi farqlarni hisobga olish va uglerod izlarini samarali tarzda nazorat qilish orqali uglerod hisobotini mukammal tashkil etish mumkinligini ta'kidlaydi [26].

Bundan tashqari, D. Kamalov, U. Toshpo'latov, E. Atanasova va P. Naydenovlar o'z ilmiy ishlarida issiqxona gazlari chiqindilari global haroratning ortishi hamda ob-havo rejimlarining o'zgarishiga bevosita sabab bo'lishini ilmiy asosda ko'rsatganlar [19, 20].

Bugungi kunda uglerod chiqindilarini hisoblash metodologiyalari ham keng tadqiq etilmoqda. Xususan, GHG Protocol, ISO 14064 kabi xalqaro standartlar asosidagi yondashuvlar, korxonalar va tashkilotlar miqyosida chiqindilarni hisoblash, tasniflash va ularni moliyaviy va barqarorlik hisobotlariga integratsiya qilishda dolzarb ahamiyatga ega. Ushbu metodologiyalar uglerod auditining shaffofligini ta'minlash, chiqindi darajasini baholash va zaruriy choralarni aniqlash imkonini beradi.

Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) – dunyoda eng ko'p qo'llaniladigan uglerod chiqindilarini hisoblash va tasniflash tizimidir. U emissiyalarni uchta asosiy toifaga ajratadi: *Scope 1* – to'g'ridan-to'g'ri emissiyalar (masalan, yoqilg'i yoqilishi), *Scope 2* – bilvosita energiya emissiyalari (elektr energiyasi iste'moli orqali), hamda *Scope 3* – boshqa bilvosita emissiyalar (logistika, mahsulotlar hayot aylanishi, xizmat safarlari va hokazo). GHG Protocol kompaniyalarga uglerod izlarini tizimli tarzda o'lchash va hisobotga kiritish imkonini beradi.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines – Birlashgan Millatlar Tashkiloti huzuridagi iqlim o'zgarishi bo'yicha hukumatlararo ekspertlar guruhi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu ko'rsatmalar ilmiy asoslangan koeffitsiyentlar, hisob-kitob metodlari va global darajadagi tahliliy yondashuvlarni o'z ichiga oladi. IPCC ko'rsatmalari ko'plab davlatlarning milliy hisobotlarini tayyorlashda asosiy metodologik manba sifatida xizmat qiladi.

ISO 14064 Standarti – bu xalqaro standart uglerod chiqindilarini aniqlash, hisobga olish, hisobot berish va mustaqil verifikatsiya jarayonlarini tartibga soladi. ISO 14064 buxgalteriya hisobi tizimiga ekologik ko'rsatkichlarni integratsiya qilish imkonini beradi va tashkiliy barqarorlikni oshirishda muhim vosita sifatida ko'riladi.

IFRS S1 (General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information) – bu standart kompaniyalarning barqaror rivojlanish bilan bog'liq moliyaviy axborotlarini aniq, muvofiq va solishtirish mumkin bo'lgan shaklda taqdim etishini ta'minlovchi umumiy talablarni belgilaydi. U kompaniyaning ijtimoiy, ekologik va iqtisodiy faoliyati bo'yicha shaffof ma'lumotlarni taqdim etishga qaratilgan.

IFRS S2 (Climate-related Disclosures) – bu standart korxonalar tomonidan iqlim o'zgarishi bilan bog'liq xavflar va imkoniyatlar to'g'risida ma'lumotlarni aniqlik bilan taqdim etishni talab qiladi. U risklarni aniqlash, baholash va ularni moliyaviy strategiyalar bilan uyg'unlashtirishda muhim vosita hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Standartlar nazariy va amaliy asoslarda uglerod hisobining zamonaviy yondashuvlarini shakllantiradi. Xususan, xorijiy tadqiqotchilar ushbu sohada turli ta'rif va yondashuvlarni taklif qilganlar. Masalan, K. Kraur uglerod hisobini inson faoliyati natijasida yuzaga keladigan issiqxona gazlari chiqindilarini o'lchash, hisobot berish va taqsimlash jarayoni sifatida izohlaydi. Jang esa uglerod hisobini buxgalteriya hisobi va audit usullaridan foydalangan holda uglerod chiqindilari bo'yicha moliyaviy axborotni pul va moddiy o'lchovlarda taqdim etishga qaratilgan boshqaruv faoliyati deb ta'riflaydi [24].

Bu jarayon, ya'ni uglerod hisobi – inson faoliyati natijasida yuzaga keladigan issiqxona gazlari miqdorini aniqlash orqali tashkilotlarga iqlim o'zgarishi oqibatlarini kamaytirish, barqaror resurs boshqaruvini kuchaytirish va maqsadli qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Uglerod hisobi shuningdek, tashkiliy va operatsion chegaralar doirasida chiqindilarni aniqlash, kuzatish va baholashda tizimli yondashuvni ta'minlaydi.

Bu faoliyat doirasida asosiy buxgalteriya prinsiplariga asoslangan hisob-kitoblar, emissiya omillaridan foydalanish, to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita uglerod izlarini aniqlash, hamda mahsulot yoki xizmatning hayot aylanishini (Life Cycle Assessment – LCA) baholash kabi metodologiyalar qo'llaniladi [25]. Natijada, kompaniyalar nafaqat ekologik barqarorlikni ta'minlaydi, balki investorlar va manfaatdor tomonlarga ham ishonchli va tahliliy axborot taqdim etadi.

Ma'lumki, 2018-yilda O'zbekiston Respublikasi Parij iqlim kelishuvini ratifikatsiya qilib, 2030-yilga qadar yalpi ichki mahsulot (YaIM) birligiga to'g'ri keladigan issiqxona gazlari (GHG) chiqindilarini 2010-yil darajasiga nisbatan 10 % ga kamaytirish majburiyatini olgan. Ushbu xalqaro majburiyat doirasida mamlakatda "yashil" iqtisodiyotga o'tish bo'yicha tizimli islohotlar boshlab yuborildi.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019-yil 4-oktyabrdagi PQ-4477-sonli "2019–2030 yillar uchun Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi to'g'risida"gi qarori asosida mamlakatda elektr energiyasi ishlab chiqarishda qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini 30 % dan oshirish vazifasi belgilangan [1].

Mazkur strategiya doirasida energiya samaradorligini oshirish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, texnologik modernizatsiya jarayonlarini jadallashtirish hamda moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilangan. Shuningdek, 2030-yilga qadar issiqxona gazlari chiqindilarini 10 % ga kamaytirish, aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini barqaror va ishonchli energiya bilan ta'minlash, ekologik toza yoqilg'i turlari va elektr transport vositalarini keng joriy etish ham ko'zda tutilgan.

Yuqoridagi maqsadlarga erishish uchun bir qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining:

2022-yil 2-dekabrdagi PQ-436-sonli "2030-yilgacha O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha chora-tadbirlar dasturini amalga oshirish to'g'risida"gi qarori [2],

2023-yil 29-sentyabrdagi PQ-514-sonli "Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonini boshqarish tizimini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori [3],

2024-yil 30-noyabrdagi PQ-800-sonli "Yashil iqtisodiyotga o'tishda milliy shaffoflik tizimini joriy etish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori [4],

2024-yil 5-iyundagi PQ-213-sonli "Yashil iqtisodiyotga o'tishda milliy shaffoflik tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori [5]

mazkur sohadagi islohotlar samaradorligini oshirish, boshqaruv tizimini takomillashtirish, shuningdek, ochiqlik va shaffoflikni ta'minlashga qaratilgan mexanizmlarni joriy etishga xizmat qilmoqda.

Ushbu chora-tadbirlar 2019-yil 4-oktyabrdagi PQ-4477-sonli qaror bilan tasdiqlangan "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" doirasida amalga oshirilayotgan bo'lib, O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish yo'lidagi sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlashga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, yuqorida qayd etilgan islohotlarni samarali amalga oshirish, milliy shaffoflik tizimini to'liq joriy etish va "yashil" iqtisodiyotga o'tish jarayonini jadallashtirish uchun xalqaro tajriba va ilg'or amaliyotlarni chuqur o'rganish hamda ulardan maqsadli foydalanish nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Jumladan, AQSh, Yevropa Ittifoqi, Buyuk Britaniya, Janubiy Koreya, Malayziya va Singapur kabi davlatlar "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirish, uglerod emissiyalarini hisobga olish va bu jarayonni moliyaviy hisobot tizimlariga integratsiya qilish yo'nalishida keng qamrovli va institutsional yondashuvlarni joriy etgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotga o'tish, uglerod chiqindilarini kamaytirish, ekologik shaffoflikni ta'minlash hamda zamonaviy hisobot tizimlarini joriy etish borasida muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Biroq, yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, ushbu jarayonning samaradorligini oshirishda xalqaro tajribalarni chuqur o'rganish va ularni milliy siyosatga moslashtirib amaliyotga tatbiq etish muhim omil hisoblanadi.

Jumladan, Yevropa Ittifoqida CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) asosida yirik korxonalariga ekologik, ijtimoiy va boshqaruv (ESG) ko'rsatkichlari bo'yicha ma'lumotlarni moliyaviy hisobotlarga kiritish majburiyati yuklatilgan. AQShda esa SEC (Securities and Exchange Commission) tomonidan ESG hisobotlariga oid normativ talablarga e'tibor kuchaytirilmoqda. Buyuk Britaniyada esa iqlim tavakkalchiligi TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) tizimi orqali moliyaviy hisobotlarga integratsiyalashgan.

Yaponiya va Janubiy Koreyada davlat tomonidan markazlashtirilgan karbon platformalari orqali uglerod chiqindilari hisoblanadi va ular korxonalarining moliyaviy hisobotlarida aks ettiriladi. Malayziya va Singapur esa xususiy sektorni jalb qilgan holda "yashil" moliya institutlari va ekologik hisobot mexanizmlarini muvaffaqiyatli yo'lga qo'ygan.

Ushbu davlatlar tajribasida karbon soliqlari, emissiya savdosi tizimlari (ETS), karbon kreditlari, shuningdek, ESG reytinglarini moliyaviy natijalarga bog'lash kabi mexanizmlar orqali uglerod hisobini puxta asoslangan hisob-kitoblar asosida yuritish amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Natijada, ekologik tavakkalchiliklar va imkoniyatlar buxgalteriya tahlillari hamda investitsiya qarorlariga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi omillarga aylanmoqda.

1-jadval. Yashil iqtisodiyotga o'tishda uglerod hisoboti: rivojlangan davlatlar kesimidagi qiyosiy tahlil.

Davlat	Hisobot tizimi / Qonunchilik	Hisobot turi	Izohlar
Evropa Ittifoqi	EU ETS (Emissions Trading System)	Majburiy	Yirik sanoat korxonalarini uchun har yili GHG Protocol asosida hisobot taqdim etiladi.
Buyuk Britaniya	SECR, TCFD	Majburiy	SECR orqali GHG va energiya hisoboti majburiy. Iqlim tavakkalchiliklari haqida ham hisobot beriladi.
AQSh	EPA GHG Reporting, SEC ESG	Ixtiyoriy/ Majburiy	Yirik emissiya qiluvchilar uchun EPA hisoboti, aksiyadorlik kompaniyalari uchun ESG hisoboti.
Kanada	Federal GHG Reporting Program	Majburiy	10,000 tonnadan yuqori emissiya qiluvchilar har yili hisobot taqdim etadi.
Yaponiya	GHG Inventory, Climate Countermeasures Act	Majburiy	Hukumat orqali milliy hisobot yuritiladi, tashkilotlarga talablar belgilangan.
Janubiy Koreya	K-ETS (Korean Emissions Trading Scheme)	Majburiy	Uglerod chiqaruvchi yirik korxonalar majburiy hisobot va savdo tizimiga kiritilgan.
Malayziya	MyCarbon (GHG Reporting Program)	Ixtiyoriy	Milliy uglerod hisobot tizimi ishlab chiqilgan. Korxonalar ixtiyoriy hisobot beradi.
Singapur	Carbon Pricing Act, Mandatory Reporting	Majburiy	25,000 tonnadan ortiq CO ₂ chiqaruvchilar uchun hisobot va karbon to'lovi majburiy.

Yevropa, Buyuk Britaniya, AQSh, Kanada, Yaponiya va Janubiy Koreya davlatlari uglerod hisobi va boshqaruvi sohasida ilg'or mamlakatlar sifatida e'tirof etiladi. Ushbu davlatlarda uglerod savdosi (Carbon Trading), uglerod solig'i (Carbon Tax) va ekologik hisobot tizimlari majburiy tarzda joriy etilgan bo'lib, bu tizimlar orqali emissiya darajalarini nazorat qilish, ekologik tavakkalchiliklarni boshqarish va korxonalarining barqaror rivojlanishini rag'batlantirish yo'lga qo'yilgan.

Malayziya va Singapur esa "yashil" iqtisodiyotga o'tish borasida maqsadli strategiyalar va puxta qonunchilik asosida harakat qilmoqda. Bu davlatlarda uglerod hisobi va hisobotini joriy etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanib, xususiy sektor faol ishtirok etayotgan institutsional mexanizmlar orqali ekologik barqarorlik amaliyotga keng tatbiq etilmoqda.

Shu o'rinda, yuqorida tilga olingan davlatlarda shakllangan ilg'or tajribalarni nafaqat normativ-huquqiy darajada, balki real amaliyotda ham muvaffaqiyatli qo'llayotgan yetakchi xalqaro kompaniyalar faoliyatida yaqqol kuzatish mumkin. Quyida keltirilgan kompaniyalar o'zlarining korporativ boshqaruv tizimida uglerod hisobi va monitoringini integratsiya qilish, uglerod aktivlari va majburiyatlarini moliyaviy hisobotlarda aks ettirish, shuningdek, ESG (Environmental, Social, Governance) standartlari asosida ish yuritish orqali "yashil" iqtisodiyot tamoyillarini amaliy ravishda qo'llab-quvvatlamogda.

2-jadval. Uglерod hisobini joriy etgan kompaniyalar.

Kompaniya nomi	Mamlakat	Qo'llangan yondashuv
Microsoft	AQSh	uglerod "nol" maqsadiga erishish uchun buxgalteriya hisobotlariga emissiyalarni integrasiya qilingan
Unilever	Buyuk Britaniya	ESG va uglerod izlarini har bir mahsulot darajasida hisobga oladi
Shell & BP	Buyuk Britaniya	uglerod aktivlari va majburiyatlarini buxgalteriya balanslarida ko'rsatadi
Nestlé	Shveysariya	Saqlash zanjiridagi Scope 3 emissiyalarni hisobga olgan holda hisobot tayyorlaydi
Maersk	Daniya	uglerod izi va tashish emissiyalarini buxgalteriya hisobotlariga bog'laydi

Barqaror rivojlanish va ekologik mas'uliyatni ta'minlash maqsadida bugungi kunda tashkilotlar o'z faoliyatlarining atrof-muhitga ta'sirini baholashga tobora jiddiy e'tibor qaratmoqda. Xususan, atmosferaga chiqariladigan uglerod gazlari miqdorini aniqlik bilan hisoblab, uni korxonaning iqtisodiy faoliyati bilan bog'lash orqali ekologik va moliyaviy hisobotlar o'rtasida uyg'unlikka erishilmoqda. Ushbu yondashuv uglerod hisobini buxgalteriya hisobiga integratsiya qilish deb ataladi.

Uglerod hisobini buxgalteriya tizimiga kiritishning asosiy maqsadlaridan biri – bu korxonada faoliyati natijasida yuzaga keladigan chiqindilar miqdorini aniqlash, ularni iqtisodiy baholash hamda moliyaviy hisobotlarda to'liq va shaffof tarzda aks ettirishdir. Bunday integratsiya orqali tashkilot quyidagi ustunliklarga ega bo'ladi:

uglerod chiqindilari bilan bog'liq xarajatlarni aniq aniqlash va nazorat qilish;

uglerod aktivlari va majburiyatlarini moliyaviy balansda ifodalash;

boshqaruv qarorlarini ekologik barqarorlik tamoyillari asosida qabul qilish;

ESG (Environmental, Social, Governance) ko'rsatkichlarini xalqaro standartlarga moslashtirish.

Shu nuqtai nazardan, quyidagi asosiy savol dolzarb ahamiyat kasb etadi: Tashkilot buxgalteriya hisobida atmosferaga chiqariladigan uglerod gazlari miqdorini qay tarzda ifodalashi, hisobga olishi va uni moliyaviy hisobotlar tizimiga integratsiya qilishi mumkin?

Mazkur savolga javob izlash korxonalarda ekologik javobgarlikni kuchaytirish, moliyaviy axborot tizimlarida ekologik omillarni e'tiborga olish va barqarorlikni moliyaviy jihatdan ifodalash uchun zarur bo'lgan mexanizmlarni ishlab chiqishni talab qiladi. Bu esa o'z navbatida:

uglerod chiqindilarini o'lchash metodologiyasini ishlab chiqish (masalan, GHG Protocol asosida); ularni iqtisodiy baholash koeffitsiyentlarini belgilash (karbon qiymati, karbon solig'i, karbon krediti narxi asosida);

uglerod aktivlari (masalan, chiqindilarni kamaytirishga qaratilgan texnologiyalar) va majburiyatlarini (karbon solig'i yoki ESG bo'yicha qarzlarni) moliyaviy hisobotlarda ifodalash yo'llarini aniqlash;

xalqaro standartlar (masalan, IFRS S1, IFRS S2, ISO 14064) asosida hisobotlarni shakllantirishni taqozo etadi.

Shu orqali buxgalteriya tizimi ekologik javobgarlikni faqat ixtiyoriy tashabbus sifatida emas, balki hisob-kitob qilinadigan, o'lchanadigan va boshqariladigan moliyaviy ko'rsatkichlar tizimi sifatida namoyon etadi.

1-rasm. Uglarod chiqindilarini tasniflash, baholash va buxgalteriya hisobotiga integratsiya qilish jarayoni.

Korxonalar va tashkilotlar faoliyati natijasida atmosferaga chiqariladigan issiqxona gazlarini aniqlash va ularni baholashda GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol) xalqaro standart sifatida keng qo'llaniladi. Ushbu protokol issiqxona gazlari chiqindilarini qayd etish, hisoblash va hisobotlar tayyorlash uchun tuzilgan eng nufuzli va keng qamrovli metodologiyalardan biri hisoblanadi. GHG Protocol 1998-yilda AQShning World Resources Institute (WRI) hamda Shveysariyada joylashgan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) tashkilotlari hamkorligida ishlab chiqilgan [12]. U rasman 2001-yilda e'lon qilingan va shundan beri jahon miqyosida barqaror hisobotlar standartlaridan biriga aylangan. Protokolning asosiy maqsadi – korxonalar va davlat tashkilotlari tomonidan uglarod chiqindilarini hisoblash va boshqarishda yagona standart va aniq metodologiyalarni ta'minlashdir. GHG Protocol xalqaro miqyosda ISO 14064, GRI (Global Reporting Initiative), CDP (Carbon Disclosure Project) va TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) kabi hisobot tizimlari bilan uzviy bog'langan va ularning asosiy metodologik manbai hisoblanadi. GHG Protocol'da Uglarod chiqindilarini aniqlashda Scope 1, 2 va 3 uch toifaga ajratadi. 3-rasmda GHG Protocol asosida uglarod chiqindilari toifalarga ajratilgan bo'lib, har bir toifa uchun tegishli misollar keltirilgan.

3-jadval. GHG Protocol asosida uglarod chiqindilarining toifalarga bo'linishi va ularning misollari.

Toifalar	Ta'rifi	Misollar
Scope 1 – To'g'ridan-to'g'ri chiqindilar	Korxonaning to'g'ridan-to'g'ri nazoratidagi manbalardan kelib chiqadigan chiqindilar	- Yoqilg'i yoqish (gaz, benzin, dizel); - Ishlab chiqarish jarayonidagi chiqindilar - Xizmat mashinalari va generatorlar.
Scope 2 – Noan'anaviy to'g'ridan-to'g'ri chiqindilar	Iste'mol qilingan, lekin tashqi manbalarda ishlab chiqarilgan energiya tufayli kelib chiqqan chiqindilar	- Elektr energiyasi iste'moli orqali paydo bo'lgan CO ₂ ; - Isti'mol qilingan issiqlik va bug'.
Scope 3 – Bevosita bo'lmagan chiqindilar	Korxonaning ta'minot zanjiri va xizmat faoliyati bilan bog'liq, lekin to'g'ridan-to'g'ri nazoratida bo'lmagan chiqindilar	- Tovar va materiallarni tashish; - Ishchilarning tashish; - Mahsulotni foydalanishdan keyingi chiqindilar.

Ma'lumot to'plash va hisoblash uglerod chiqindilarini aniq baholashning asosiy bosqichidir. Bu jarayonda energiya iste'moli, yoqilg'i sarfi, transport faoliyati va boshqa manbalar bo'yicha aniq va ishonchli ma'lumotlar to'planadi hamda tegishli hisoblash metodlaridan foydalaniladi. Ma'lumotlar yig'ilgandan so'ng, ular GHG Protocol yoki ISO 14064 kabi xalqaro standartlar asosida uglerod dioksidi ekvivalenti (CO₂e) shaklida hisoblab chiqiladi. Hisoblashda quyidagi umumiy formula qo'llaniladi:

$$CO_2e = \text{Faoliyat hajmi} \times \text{Emissiya koeffisienti}$$

Bu erda:

Faoliyat hajmi – masalan, kVt/soatda energiya iste'moli yoki litrda yoqilg'i sarfi;

Emissiya koeffisienti – IPCC yoki tegishli milliy organlar tomonidan belgilangan standart miqdorlar asosida belgilanadi.

Uglerod chiqindilarini aniqlash va hisoblash jarayoni samarali hisobot tayyorlash hamda strategik qarorlar qabul qilish uchun zarur bo'lgan dastlabki bosqich hisoblanadi. Bu bosqichda korxonalar faoliyati bilan bog'liq turli chiqindilar manbalaridan aniq, ishonchli va tekshirilgan ma'lumotlar yig'iladi. Ma'lumot to'plash jarayoni odatda quyidagi asosiy manbalarni qamrab oladi (4-jadval):

4-jadval. Uglerod chiqindilarini hisoblash uchun ma'lumot to'plash manbalari va hisoblash usullari.

No	Ma'lumot turi	Ma'lumot manbai	Hisoblash usuli
1	Energiya iste'moli	Elektr, issiqlik va bug' hisoblagichlari	kVt/soat × emissiya koeffisienti (CO ₂ e)
2	Yoqilg'i sarfi	Yoqilg'i xarid hujjatlari, zahiralarni hisobga olish daftari	Litr/m ³ yoqilg'i × emissiya koeffisienti (gaz, dizel, benzin uchun alohida)
3	Transport harakati	Yo'l harakati ma'lumotlari, xizmat safarlari to'g'risidagi hisobotlar	Km × transport turiga mos emissiya koeffisienti
4	Ishlab chiqarish jarayoni	Texnologik jarayon bo'yicha sensor yoki hisoblash uskunalari	Ishlab chiqarish birligi × reaksiya natijasidagi gaz chiqindilari (masalan, SO ₂ , CH ₄)
5	Ta'minot va logistika	Yuk tashish hujjatlari, logistika shartnomalari	Tonna·km × tashish turiga mos emissiya koeffisienti

Uglerod chiqindilarini iqtisodiy baholash bu barqaror moliyaviy boshqaruv va ekologik samaradorlikni ta'minlashda muhim bosqich hisoblanadi. Uglerod emissiyalarini faqat miqdoriy emas, balki iqtisodiy jihatdan ham ifoda etish orqali korxonalar o'z faoliyatining iqtisodiy-ekologik ta'sirini xolis baholash imkoniga ega bo'ladi. Bu baholash jarayonida chiqindilar karbon narxi asosida hisoblanadi. Karbon narxi – atmosferaga chiqarilgan har bir tonna CO₂ ekvivalenti uchun belgilangan moliyaviy qiymatdir. U ikki asosiy usulda aniqlanishi mumkin:

Uglerod (karbon) solig'i (carbon tax) – davlat tomonidan har tonna CO₂ uchun belgilangan qiymat;

Savdo tizimi (emissions trading system, ETS) – bozor sharoitida shakllangan narx, korxonalar karbon kvotalari bilan savdo qiladilar.

Iqtisodiy baholash formulasi quyidagi formulada asosida baholash lozim:

$$\text{Uglerod chiqindisining iqtisodiy qiymati} = CO_2e \times \text{Karbon narxi}$$

Bu erda:

CO₂e – umumiy uglerod chiqindisi (tonnada);

Karbon narxi – har tonna uglerod uchun belgilangan yoki bozorda shakllangan qiymat (masalan, \$25/tonna).

Iqtisodiy baholash natijalari korxonalar moliyaviy hisobotlariga integratsiya qilinib, uglerod chiqindilari bilan bog'liq xarajatlar bog'liq xarajatlar, potensial majburiyatlar yoki ehtimoliy iqtisodiy xavflar sifatida aks ettirilishi mumkin. Bu esa xatarlarni boshqarish, strategiyalar ishlab chiqish va

barqaror investisiya qarorlari qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Korxonalar faoliyatida uglerod chiqindilarini hisobga olish nafaqat ekologik, balki moliyaviy hisobot tizimida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Uglerod bilan bog'liq xavflar va imkoniyatlar barqaror moliyaviy boshqaruvning ajralmas qismiga aylanmoqda. Shu bois, buxgalteriya hisobida uglerod aktivlari va majburiyatlarini aniqlayash va ularni hisobotlarda aks ettirish dolzarb masala sifatida qaraladi. Uglerod bilan bog'liq hisobiy elementlar asosan quyidagi yo'nalishlarda ifoda topadi: - uglerod aktivlari korxonadan tomonidan egallangan, kelgusida moliyaviy foyda keltiradigan aktivlar sifatida uglerod kreditlari (carbon credits), uglerod kamaytirishga oid loyihalarga investisiyalar, tozalash texnologiyalari va energiya samaradorligi aktivlarini keltirish mumkin. Uglerod majburiyatlari esa korxonaning kelgusidagi emissiyalar uchun to'lov yoki kompensasiya majburiyatlaridir. Misol sifatida ularga uglerod solig'iga to'lanadigan summalar, savdo tizimlari orqali sotib olinishi kerak bo'lgan karbon kvotalari, majburiy ekologik talablarga javob berish xarajatlarini kiritish mumkin. Uglerod bilan bog'liq ushbu aktiv va majburiyatlar IFRS (International Financial Reporting Standards) va IAS 37 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets kabi standartlar doirasida baholanishi mumkin. Masalan, agar korxonadan majburiy tartibda emissiya kvotalarini sotib olishi shart bo'lsa, ushbu holat ehtimoliy majburiyat sifatida hisobga olinadi. Buxgalteriya hisobida uglerod chiqindilarini aks ettirish orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin bo'ladi:

- Korxonaning ekologik xavflarga duchorlik darajasi aniqlanadi;
- Investor va manfaatdor tomonlarga barqarorlikka oid moliyaviy tavakkalchiliklar ochiqdan;
- Korxonaning uglerod izi kamaytirish strategiyalari moliyaviy hisobotlar bilan uyg'unlashtiriladi.

Shu bilan birga, xalqaro hisobot standartlari asosida tayyorlangan barqarorlik hisobotlari ham buxgalteriya hisobining kengaytirilgan qismi sifatida qarala boshlandi. Bu hisobotlar GRI, TCFD, va ISSB kabi standartlar orqali moliyaviy va ekologik ma'lumotlarni uzviy bog'lashni nazarda tutadi. Uglerod chiqindilarini hisobga olishda milliy va xalqaro yondashuvlarni uyg'unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Korxonalarining buxgalteriya hisobida uglerod bilan bog'liq aktiv va majburiyatlarni to'g'ri tasniflash, ularni xalqaro standartlarga mos ravishda aks ettirish hisobotlarning shaffofligi va solishtirish imkoniyatini oshiradi. Quyida keltirilgan jadvalda O'zbekiston milliy hisob tizimidagi shartli schetlar va ularga mos ravishda IFRS standartlari bo'yicha toifalar taqqoslangan holda keltirilgan.

5-jadval. Uglerod bilan bog'liq aktiv va majburiyatlarni milliy va xalqaro moliyaviy hisobot standartlari asosida taqqoslash.

Kategoriya	Milliy hisob	Qisqacha tavsif	IFRS bo'yicha aks ettirilishi	IFRS standartlari
Aktivlar	0107-Ekologik uskunalari	Kam chiqindili ishlab chiqarish uskunalari va filtrlar	Atrof-muhitni muhofaza qilish uskunalari	IAS 16
	1540 – Uglerod kreditlari	Korxonadan tomonidan sotib olingan, emissiyani kamaytirish huquqini beruvchi uglerod kreditlari	Karbon kreditlar (TMZ yoki nomoddiy aktivlar)	IAS 38 / IAS 2
	1150 – Uglerod samaradorlik loyihalari	Uglerodni kamaytirishga qaratilgan loyihalarga investisiyalar	Kapitalashtirilgan "yashil" loyiha xarajatlari	IAS 38 / IFRS 6
	1215 – Uglerod hisoblash tizimlari	Emissiya monitoringi va hisoblash uskunalari	Monitoring va o'lchov uskunalari	IAS 16 – PPE

Majburiyatlar	6210 – Uglrod soliqlari bo'yicha majburiyatlar	Davlat belgilagan karbon solig'ini to'lash majburiyati	Uglrod solig'i bo'yicha majburiyatlar	IAS 37
	6260 – uglrodkvota majburiyatlari	Emissiya limitiga amal qilish uchun kvotalarni sotib olish majburiyati	Chiqindilar uchun kvotalarni xarid qilish bo'yicha majburiyat	IAS 37 / IFRIC 3
	6275 – Iqlim xavflari bo'yicha ehtimoliy rezervlar	Uglrod majburiyatlar va ekologik xatarlarga qarshi ehtimoliy proviziyalar	Atrof-muhit talablariga rioya qilish bo'yicha rezerv majburiyatlar	IAS 37
Xarajatlar	9410 – Uglrod hisoblash xarajatlari	Uglrod hisoboti, tekshiruv va hisoblash jarayonlariga sarflar	Hisobot tuzish va hisob-kitob qilish xarajatlari	IAS 1 / IAS 38

Tavsiya etilayotgan schetlar milliy hisob tizimida korxonalarining uglrod chiqindilarini hisobga olishda ularning tabiatga ta'sirini kamaytirish va ekologik mas'uliyatini aks ettirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Uglrod chiqindilari bilan bog'liq moliyaviy operatsiyalarni aniq va tizimli hisobga olish korxonalarining barqaror rivojlanishga yo'naltirilgan strategiyalarini amalga oshirish hamda ekologik xavf-xatarlarni samarali boshqarishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Uglrod chiqindilarini hisobga olish va baholash natijalari korxonaning tashqi va ichki manfaatdor tomonlariga to'g'ri va aniq tarzda etkazilishi uchun hisobot shaklida rasmiylashtirilishi zarur. Bugungi kunda hisobot berish jarayoni jahon miqyosida standartlashtirilgan va xalqaro hisobot standartlari asosida amalga oshiriladi.

6-jadval. Uglrod hisobotining xalqaro standartlari va ularning mazmuni.

Standart	To'liq nomi	Asosiy yo'nalishi	Qamrab oluvchi ma'lumotlar
GRI	Global Reporting Initiative	Barqarorlik hisoboti	Emissiyalar, resurs iste'moli, ijtimoiy ta'sir
TCFD	Task Force on Climate-related Financial Disclosures	Iqlim tavakkalchiliklari va imkoniyatlari	Moliyaviy xavflar, iqlim siyosati, ssenariy tahlil
ISSB (IFRS S1/S2)	International Sustainability Standards Board	IFRS asosida barqarorlik hisoboti	Umumiy barqarorlik (S1), iqlim bilan bog'liq ma'lumotlar (S2)
.	Carbon Disclosure Project	Uglrod ma'lumotlarini oshkor etish	CO ₂ chiqindilari, strategiya, natijalar

6-jadvalda xalqaro hisobot standartlarining turlari, yo'nalishlari va qamrab oladigan ma'lumotlari orqali uglrod hisoboti qanday konseptual asoslarga tayanishini ko'rish mumkin. Bu standartlar korxonalariga hisobot tayyorlashda umumiy metodologik yo'nalish beradi hamda hisobotning mazmuni chegaralarini belgilaydi. Mazkur standartlarga asoslanib, 7-jadvalda uglrod chiqindilari hisobotining aniq mazmuni, shakli, tayyorlash tartibi va hisobotdan foydalanuvchi tomonlar qamrab olinadi. Shu tariqa, ushbu ikki jadval o'zaro bog'liq holda uglrod hisobotini shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlarini uzviy ravishda yoritib beradi.

7-jadval. Uglrod chiqindilari hisoboti: mazmun va taqdim etish tartibi.

Bo'lim	Qisqacha tavsif
1. Hisobotning mazmuni va maqsadi	Uglrod hisoboti korxonaning ekologik ta'siri, uglrod izi, emissiya kamaytirish strategiyalari va amalga oshirilgan chora-tadbirlar haqida ma'lumot beradi. Maqsadlari: - Ekologik samaradorlikni baholash - Strategik qarorlar uchun asos - Hisobdorlikni ta'minlash

2. Xalqaro hisobot standartlari	Uglerod hisoboti uchun asos bo'luvchi xalqaro standartlar: - GRI – Barqarorlik hisoboti - TCFD – Iqlim xavflarini ochiqlash - ISSB – IFRS S1 va S2 asosida ESG hisoboti - CDP – Uglerod ma'lumotlarini ochiqlash platformasi
3. Hisobot shakli va tizimliliigi	Hisobot yillik yoki yarim yillik shaklda tayyorlanadi. Qamrab oladi: - Scope 1, 2, 3 bo'yicha emissiyalar - Hisoblash metodologiyasi - Kamaytirish choralari - Iqtisodiy baholash - IFRS asosidagi moliyaviy ma'lumotlar - Korxonalar strategiyasi
4. Hisobotni taqdim etish va foydalanuvchilar	Hisobot taqdim etiladi: - Investorlar va moliya institutlari - Davlat nazorat organlari - Ichki menejment - Jamoatchilik va NNTlar

Xulosa qilib aytganda, uglerod chiqindilarini hisobga olish va ular bo'yicha hisobot tayyorlashda xalqaro standartlarga tayanish korxonalarining barqaror rivojlanishga bo'lgan yondashuvini mustahkamlaydi. Bu nafaqat ekologik mas'uliyatni ta'minlaydi, balki manfaatdor tomonlar uchun ishonchli, solishtirish mumkin bo'lgan va shaffof moliyaviy axborot taqdim etish imkonini beradi. GRI, TCFD, ISSB kabi xalqaro hisobot tizimlaridan foydalanish orqali korxonalar o'z faoliyatining uglerod izini aniq ko'rsatish, chiqindilarni kamaytirish bo'yicha strategik maqsadlarni belgilash hamda iqlim xavflarini samarali boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'zbekiston sharoitida esa, bunday hisobot tizimlarini joriy etish korxonalarining ekologik ta'sirini nazorat qilish, investisiya muhitini yaxshilash, eksport salohiyatini oshirish va xalqaro bozor talablariga moslashish imkonini yaratadi. Bu esa mamlakatning "yashil iqtisodiyot" tamoyillariga o'tish jarayonida strategik asos bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Uglerod chiqindilarini hisobga olish va moliyaviy hisobotga integrasiya qilish bugungi kunda korxonalarining barqaror rivojlanishga erishishida hal qiluvchi omillardan biriga aylangan. Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, uglerod hisobotining xalqaro standartlar asosida yuritilishi – korxonaning ekologik ta'sirini aniq baholash, manfaatdor tomonlar oldida hisobdorlikni ta'minlash, investisiya muhitini yaxshilash va global bozorga chiqishda raqobatbardoshlikni oshirish imkonini yaratadi.

Maqolada keltirilgan jadvallar orqali uglerod hisobotining huquqiy-me'yoriy asoslari, hisoblash usullari, iqtisodiy baholash mexanizmlari, xalqaro va milliy hisob standartlari asosida moliyaviy hisobotga integrasiya qilish yo'nalishlari tahlil qilindi. Shu bilan birga, uglerod hisobini xalqaro tajribalar asosida o'rganish, rivojlangan mamlakatlarda joriy etilgan hisobot tizimlari, standartlashgan shakl va formatlarni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish muhim ilmiy va amaliy yo'nalish hisoblanadi.

Ayniqsa, O'zbekiston sharoitida "yashil iqtisodiyot"ga o'tish, resurslardan samarali foydalanish, iqlim siyosatini amalga oshirish va barqaror korporativ boshqaruvni rivojlantirishda uglerod hisoboti muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Hisobotni xalqaro standartlar asosida shakllantirish korxonalariga o'z chiqindilarini nazorat qilish, uglerodni kamaytirishga qaratilgan strategiyalar ishlab chiqish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash imkoniyatini beradi.

Shunday ekan, uglerod chiqindilari hisobini moliyaviy hisobot bilan uyg'unlashtirish faqat ekologik talab emas, balki korporativ samaradorlik va jahon iqtisodiyotida faol ishtirok etishning strategik sharti hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2019–2030 yillar uchun “Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi”ni tasdiqlash to'g'risidagi PQ-4477-sonli Qaror. Toshkent, 2019-yil 4-oktyabr. <https://lex.uz/uz/docs/-4539502>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2030 yilgacha O'zbekistonda “yashil” iqtisodiyotga o'tish bo'yicha chora-tadbirlar dasturini amalga oshirish to'g'risidagi PQ-436-son Qarori. Toshkent, 2020-yil 2-dekabr. <https://lex.uz/uz/docs/-6303230>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning “Yashil” iqtisodiyotga o'tish jarayonini boshqarish tizimini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida. PQ-514-son Qarori. Toshkent, 2023-yil 29-sentyabr 2023-y. <https://lex.uz/uz/docs/-6622631>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2024). “Yashil” iqtisodiyotga o'tishda milliy shaffoflik tizimini joriy etish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qaror. PQ–800-son, 2024-yil 30-noyabr. <https://lex.uz/uz/docs/-7245895>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2024). “Yashil” iqtisodiyotga o'tishda milliy shaffoflik tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qaror. PQ–213-son, 2024-yil 5-iyun. <https://lex.uz/ru/docs/6956101>
6. Statista (2023). Global carbon dioxide (CO₂) emissions from 1965 to 2022 (in billion metric tons). <https://www.statista.com/statistics/276629/global-co2-emissions/>
7. Gebrechorkos, Y. E., Hülsmann, S., & Kabat, P. (2018). Global warming of 1.5 °C and 2 °C: Diverse policies for diverse futures. *Nature Climate Change*, 8, 1037–1043. <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0091-3>
8. European Union. (2022). Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting. *Official Journal of the European Union*, L 322/15. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2464>
9. Worldometer. (2024). Uzbekistan CO₂ Emissions. Retrieved from <https://www.worldometers.info/co2-emissions/uzbekistan-co2-emissions/>
10. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (n.d.). Official Website of the IPCC. Retrieved from <https://www.ipcc.ch>
11. United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations General Assembly, Resolution A/RES/70/1. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
12. Greenhouse Gas Protocol. (n.d.). About the GHG Protocol. World Resources Institute & World Business Council for Sustainable Development. <https://ghgprotocol.org>
13. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2006). 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. <https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp>
14. International Organization for Standardization (ISO). (2018). ISO 14064-1:2018 – Greenhouse gases – Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals. Retrieved from <https://www.iso.org/standard/66453.html>
15. IFRS Foundation. (2023). IFRS S1: General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information. International Sustainability Standards Board (ISSB). Retrieved from <https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards/ifrs-s1/>
16. IFRS Foundation. (2023). IFRS S2: Climate-related Disclosures. International Sustainability Standards Board (ISSB). <https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards/ifrs-s2/>
17. CDP. (n.d.). Carbon Disclosure Project: Driving Environmental Disclosure. <https://www.cdp.net>
18. Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). (2017). Final Report: Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Retrieved from <https://www.fsb-tcfd.org>

19. Kamalov, B. A., & Toshpulatov, A. M. U. (2025). The Issue of Climate Change: Causes, Consequences and Countermeasures. *Journal of Global Warming and Climate Change*, 1(1), 1–6. DOI: <https://doi.org/10.47363/jgwcc%2F2025%281%29102>
20. Atanasova, A., & Naydenov, K. (2025). Perceptions of the Barriers to the Implementation of a Successful Climate Change Policy in Bulgaria. *Climate*, 13(2), 40.
21. Sandow, B., Issaka, A., & Appiah, D. O. (2025). Climate-Smart Agriculture and Poverty Reduction in Ejisu-Juaben Municipality of Ghana. *African Journal of Climate Change and Resource Sustainability*, 4(1), 57–73.
22. Bao, H., Sun, Y., & Zheng, S. (2024). A collaborative training approach for multi-energy systems in low-carbon parks accounting for response characteristics. *IET Renewable Power Generation*, 18(3), 456–475.
23. Qian, Y., Wang, J., & Yan, X. (2019, January). Study on Carbon Accounting of Power Enterprises in China. In *3rd International Seminar on Education Innovation and Economic Management (SEIEM 2018)*, pp. 30–32.
24. Kaur, K., Pasavalapi, J., Haddad, Y., & Sakonitis, K. (2023). Greenhouse gas emission accounting in energy systems: Methods and strategies. *Energy Science*, 17(1), 1–10.
25. Beecham, S. (2020). Using Green Infrastructure to Create Carbon Neutral Cities: An Accounting Methodology. *CET Journal–Chemical Engineering Transactions*, 78.
26. Dong, Y., Liu, H., & Zhang, J. (2024). An Investigation of the Impact of Carbon Emissions Factor Selection on Carbon Accounting of Electric Power Generation Systems. *EDP Sciences*, 5(4), 01210.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100